

**MAKTAB YOSHI BOLALARI RIVOJLANISHNING ASOSIY
ANTROPOMETRIK KO‘RSATKICHLARI**

Utemuratov N.A., Dawletyarova S.M.
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761737>

Annotatsiya Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarda antropometrik o‘lchovlar bo‘y uzunligi, tana massasi, ko‘krak qafasi aylanasining o‘zgarish qonuniyatlari hamda ularning yosh va jinsga bog‘liqligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari bolalar organizmining o‘shish va rivojlanish jarayonini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: ekologik noqulay tashqi muhit, maktab o‘quvchilari (7-11 yosh), konstitutsiya (somatotip).

Kirish

Dunyoda har qanday jamiyat kelajagini belgilab beruvchi yosh avlodning jismoniy, aqliy jihatdan sog‘lom rivojlanishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘z navbatida, maktab yoshidagi bolalar va o‘smirlar organizmini o‘shishi va rivojlanishi darajasini monitoring qilishda antropometrik ilmiy-tadqiqotlar asosida, ularning organizmda yuzaga kelishi ehtimolligi mavjud bo‘lgan salbiy patologik holatlarni oldini olish choralarini ko‘rish amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Bolalar va o‘smirlarda o‘shish-rivojlanish jarayonlarining jadalligi tashqi muhit omillari ta‘siriga yuqori darajada sezgirlik namoyon qilishi asosida mazkur ko‘rsatkichlar monitoringi hududiy ijtimoiy-iqtisodiy holat bilan birgalikda, ekologik vaziyatni umumiy baholash indikatori sifatida o‘rin tutishi mumkinligi ta‘kidlanadi [1.].

Bo‘y uzunligi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan bolalarda (9-10 yoshli) ko‘krak qafasi aylanasi nisbatan kattaligi bevosita, nafas olish mushaklarining rivojlanishi bilan izohlanadi, bunda mazkur guruhda tana vazni meyoridan ortiqcha bolalar soni sezilarli ortishi qayd qilinadi [2.].

Tadqiqotlarda Orolbo‘yi mintaqasida yashovchi o‘smir o‘g‘il bolalarning 8-9%ida (qiz bolalarda 14-15%) tana vazni kamligi, 6-7%ida esa tana vazni meyoridan ortishi (qiz bolalarda 2-3%) qayd qilingan [3.].

Ontogenezda jismoniy rivojlanish dinamikasi notekis (geteroxronizm) tarzda amalga oshib, bo‘y uzunligi 1 yoshda 47%, 2 yoshda 13%, 3 yoshda 95, 4-7 yoshda 5-7%, 8-10 yoshda 3%, 11-17 yoshda “sakrash” tarzida o‘zgarishi, 18-20 yoshda deyarli to‘xtashi ta‘kidlanadi [4.].

Ko‘krak qafasi aylanasi – bolalar va o‘smirlar tana tuzilishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, ko‘krak qafasi va yelka mushaklari, shuningdek ko‘krak bo‘shlig‘i

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

a'zolarining rivojlanishi darajasiga bog'liq bo'ladi va turli omillar ta'sirida o'zgarishi kuzatiladi [4.]

Bolalar va o'smirlarda bo'y uzunligi ko'rsatkichi dinamikasi 90% endogen omillarga (genotip) bog'liqligi tasdiqlangan bo'lib, biroq tashqi muhit omillari (biologik, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik) ta'sirida sezilarli darajada o'zgarishi ta'kidlanadi [5.]

Bo'y uzunligi bolaning tug'ilgan vaqtida o'rtacha 50 sm.ga (tana vazni 3-3,2 kg) teng bo'lib, 1 yoshda 75-80 sm (tana vazni 9,5-10 kg) ga ortadi, navbatdagi yosh davrlarida bo'y uzunligi yiliga 4-5 sm, tana vazni 1,5-2 kg ga ortadi, jinsiy balog'atga yetish davrida "sakrash" tarzida o'sish va rivojlanish kuzatilib, bo'y uzunligi yiliga o'rtacha 7-8 (10) sm.gacha ortishi, bunda, qizlarda 11-12 yoshda o'rtacha bo'y uzunligi o'g'il bolalarnikiga nisbatan yuqori bo'lib, 13-14 yoshda tenglashishi va 14-15 yoshda bu ko'rsatkich o'g'il bolalarda ortishi tasdiqlangan [6.].

Shunday qilib, antropometrik ko'rsatkichlar organizmning morfo-anatomik, funksional xususiyatlari, fiziologik yosh va jinsga bog'liqligi qayd qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гребнева Н.Н. Функциональные резервы и формирование детского организма в условиях Западной Сибири // Автореферат дисс. ... д.б.н. – Томск, 2001. – С.3-46.
2. Козликина Н.Б. Анализ антропометрических показателей физического развития детей 6-10 лет г. Бийска // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2011. – №3(20). – С.80-85.
3. Кудайназарова З.Б., Сейтимбетова Б.З., Кодиров Х.С. Оценка физического развития подростков, проживающих в Республике Каракалпакстан // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т.5. – №4. – С.152-156.
4. Кочкорова Ф.А., Атамбаева Р.М., Китарова Г.С. Физическое развитие школьников, проживающих в южных регионах Кыргызской Республики: одномоментное исследование // Педиатрическая фармакология. – 2018. – №4. – С.310-317.
5. Поварго Е.А., Зилькарнаев Т.Р., Овсянкова Л.Б., Зилькарнаева А.Т., Ахметшина Р.А., Агафонов А.И., Зигитбаев Р.Н. Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков (Уч. пос. для внеаудиторной самостоятельной работы интернов) // Уфа. – Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. – С.4-62.
6. Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (Учебное пособие) // Изд.-полиграфический центр Воронежск. гос. ун-та, 2008. – С.6-92.